

Conciliação Medicamentosa em Enfermaria de Hospital Universitário de Fortaleza: Melhoria na Segurança e Qualidade do Cuidado ao Paciente

Luana Magalhães de Sousa¹; Camila Oliveira Lô³; Andressa da Silva Costa⁴; Maria Zélia Santana de Sousa Barros²; Milena Pontes Portela Beserra²

e-mail: luanamagalhaes@alu.ufc.br; Universidade Federal do Ceará (UFC)

1. Aluna de Farmácia Universidade Federal do Ceará (UFC).
2. Farmacêutica Hospital Universitário Walter Cantídio (HUWC). Universidade Federal do Ceará (UFC)
3. Farmacêutica, Residente em Terapia Intensiva – Hospital Universitário Walter Cantídio (HUWC). Universidade Federal do Ceará (UFC)
4. Farmacêutica, Residente em Oncohematologia – Hospital Universitário Walter Cantídio (HUWC). Universidade Federal do Ceará (UFC)

Introdução: A Conciliação Medicamentosa (CM) visa garantir a segurança dos pacientes, especialmente durante as transições de cuidados (Mekonnen; Mclachlan; Brien, 2016). Envolve a revisão das prescrições para identificar e corrigir discrepâncias, reduzindo erros de medicação. A polifarmácia e comorbidades aumentam esses riscos, tornando essa prática vital. **Objetivo:** Este estudo visa avaliar o impacto da CM na segurança do paciente, identificando discrepâncias e implementando intervenções corretivas (Redmond, 2018). **Método:** Estudo descritivo, retrospectivo e observacional conduzido com pacientes da clínica médica IIB de um Hospital vinculado à Rede EBSERH no Ceará, entre janeiro e junho de 2024. Incluiu pacientes com 18 anos ou mais, com condições para serem entrevistados ou cujos familiares fornecessem dados para a CM. Seguiu diretrizes da literatura, com anamnese farmacêutica, coleta de dados e correção de discrepâncias com o prescritor. Aprovado pelo Comitê de Ética parecer 5.409.579.

Resultado e Discussão: Durante o estudo, foram realizadas 214 CM na admissão hospitalar. A distribuição foi: até 24 horas após a admissão (134), entre 24 e 48 horas (41), período não relatado (29) e superior a 48 horas (18). Observou-se um total de 457 comorbidades, com média de 2,14 por paciente. A média de medicamentos foi de 4,74 por paciente. Das conciliações, 68,58% apresentaram discrepâncias, e 55,56% das recomendações farmacêuticas foram aceitas em até 24 horas. Os dados confirmam a importância da CM na segurança do paciente, identificando discrepâncias em 68,58% dos casos, destacando a prevalência de erros de medicação e a necessidade de intervenções. Estudos, como o de Gleason et al. (2010), mostram que 60% das admissões apresentam discrepâncias significativas, valor próximo ao encontrado neste estudo. A maior parte das conciliações foi realizada em até 24 horas, conforme recomendado pela literatura. No entanto, 29 conciliações não foram relatadas, e 18 ocorreram após 48 horas, indicando pontos a serem melhorados no processo (The Joint Commission, 2016). Com média de 2,14 comorbidades e 4,74 medicamentos, os dados refletem uma população com múltiplas condições crônicas. Estudos como o de Midlöv et al. (2012) reforçam a importância da conciliação em pacientes com polifarmácia e comorbidades. A aceitação de 55,56% das recomendações farmacêuticas em até 24 horas mostra uma colaboração positiva entre farmacêuticos e médicos. Conclusão: O estudo evidencia a importância da conciliação medicamentosa na segurança do paciente na admissão hospitalar, permitindo a obtenção da Melhor História Possível dos Medicamentos (MHPM) e a correção de discrepâncias (Vira; Colquhoun; Etchells, 2006). Os resultados ressaltam a necessidade de fortalecer a comunicação entre os profissionais de saúde e aprimorar os processos de conciliação, o que pode reduzir eventos adversos e melhorar a qualidade do atendimento e a segurança do paciente.

PALAVRAS CHAVE: Conciliação medicamentosa; Segurança do paciente; Reações adversas.

REFERÊNCIAS

- GLEASON, K. M.; BRAKE, H.; AGRAMONTE, V.; PERFETTI, C. Medications at transitions and clinical handoffs (MATCH) study: pharmacist reconciliation and outcomes. *Journal of Hospital Medicine*, v. 5, n. 4, p. 201-207, 2010.
- MEKONNEN, A. B.; MCLACHLAN, A. J.; BRIEN, J. E. Effectiveness of pharmacist-led medication reconciliation programmes on clinical outcomes at hospital transitions: a systematic review and meta-analysis. *BMJ Open*, v. 6, n. 2, 2016.
- MIDLÖV, P. et al. Medication report reduces number of medication errors when elderly patients are discharged from hospital. *Pharmacy World & Science*, v. 30, n. 1, p. 92-98, 2012.
- REDMOND, P. et al. Impact of medication reconciliation for improving transitions of care. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, v. 8, n. 8, 2018.
- THE JOINT COMMISSION. *Transitions of care: the need for a more effective approach to continuing patient care*. The Joint Commission, 2016
- VIRA, T.; COLQUHOUN, M.; ETCHELLS, E. Reconcilable differences: correcting medication errors at hospital admission and discharge. *Quality & Safety in Health Care*, v. 15, n. 2, p. 122-126, 2006.